

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО И КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ" (НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ В.Г. РАСПУТИНА)

Турсунова Лайлохон Боходиржон кизи

Андижанский государственный педагогический институт,

г. Андижан, Узбекистан

E- mail: laylotursunova66@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559444>

Аннотация: На пороге XXI века мы наблюдаем беспрецедентный спрос на высшее образование, который играет одну из центральных и решающих ролей в современном мире: образование — единственный «инструмент», который транслирует духовные достижения любого народа; способствует развитию глубокой и гармоничной личности: человек, способный искать и осваивать новые знания, творчески мыслить, принимать нестандартные решения, что является залогом будущего социально-культурного и экономического развития страны. Таким образом, изменения в политических, экономических и социальных учреждениях определяют необходимость реформирования всего общественного сознания и, прежде всего, образования как одной из фундаментальных сфер жизни человека. Культурный кризис, разразившаяся в начале XX века связан с девальвацией общечеловеческих ценностей.

Ключевые слова: образование; кризис; Россия; эмиграционная проза; М. А. Осоргин; инструктор; университет; учитель; школа; В. Астафьев; В. Распутин; А. Лиханов; А. Иванов; О. Славникова.

Annotation. On the threshold of the 21st century, we are witnessing an unprecedented demand for higher education, which plays one of the central and decisive roles in the modern world: education is the only “instrument” that broadcasts the spiritual achievements of any nation; contributes to the development of a deep and harmonious personality: a person who is able to seek and master new knowledge, think creatively, make non-standard decisions, which is the key to the future socio-cultural and economic development of the country. Thus, changes in political, economic and social institutions determine the need to reform the entire social consciousness and, above all, education as one of the fundamental areas of human life. The cultural crisis that erupted at the beginning of the 20th century is associated with the devaluation of universal human values.

Keywords: education; a crisis; Russia; emigration prose; M. A. Osorgin; Instructor; university; teacher; school; V. Astafiev; V. Rasputin; A. Likhanov; A. Ivanov; O. Slavnikova.

Образовательный кризис стал характерной и «общепризнанной чертой, новым временем на рубеже веков». Это «кризис», который проявился в современном мире, в каждой сфере жизни. Он принимал различные формы в каждой стране» [1]. Теоретическая реализация кризиса восходит к концу 60-х-началу 70-х годов XX века – время выхода книги «Мировой образовательный кризис», книга английского учёного Филиппа Кумбса. Автор увидел сущность глобального образовательного кризиса, разрыв между укоренившимся образованием системы и быстро меняющимися условиями жизни общества. На современном этапе на этот вопрос уделяли внимание в своих работах Ю.В. Бодрова, С.Б. Никитина, В.Ю. Захаров, Д.А. Карманова, С.А. Дружилов, А.Л. Андреев, О.Ю. Лебедев, А.А. Данилов. Исследователи приходят к следующему выводу: в России кризис принял особенно тяжелую форму, так как у молодого поколения формируется пренебрежительное, уничижительное отношение к традиционным ценностям и отсутствует понимание самобытности России, которая склонна восприниматься как «отсталые» и «недоразвитые» [2].

Образование в XX веке по сравнению с тем, что было раньше, стало идеологизироваться. После установления советской власти, новое правительство столкнулась с задачей ликвидации безграмотности. Российская глубинка начала заполняться добровольцами или ссыльными представителями интеллигенции, которые почитались и пользовались большим уважением у людей. История развития рассказа В. Астафьева под названием «Фотография, на которой меня нет» (1968) представляет образ деревенской учительницы, «вежливой, застенчивой, но не всегда готовый броситься вперед и защищать своих учеников, помогать им во время неприятностей, облегчить жизнь и помочь улучшить ее» [10]. Как скромна, отзывчива и трудолюбива его жена, также учитель. Сельские жители часто делают все возможное, чтобы помочь семье, которая не привыкла к деревенской жизни. В 30-х годах перед педагогами встали важные вопросы: плохо оборудованные школы и голодающие ученики. Но престиж профессии был несомнен: дети стремились к знаниям и лечили своих наставников с уважением. Есть причина, по которой мы обратились к произведениям представителей «деревенской прозы». По данным немецкого слависта А. Хирше, деревенская проза – это «больше, чем просто

проза, чем предмет – это художественно выраженное отношение к жизни» [2]. Проблемы в воспитании, межпоколенческая преемственность и образование стали ключевыми проблемами в творчестве многих писателей-сельчан. Постоянный контроль «политической честности» педагогических кадров оказали негативное влияние на работу и энергию учителей, чьи профессиональная деятельность осложнялась жесткостью правящего режима. «Уроки французского» (1973) В.Г.Распутина, история, которая происходит во второй половине 40-х годов, представляет собой образ молодой учительницы Лидии Михайловны, умной, внимательной, отзывчивой. Она уверена, что «самое главное для учителя может быть не брать себя слишком серьезно, осознать, что мало можно кого-то научить» [11]. Главный герой учится в бедственном материальном положении талантливому мальчику и пытается помочь, учитель: сначала сажает его за стол и кормит его очень хорошо, а затем отправляет посылку. Однако все её уловки и усилия идут на ничего, так как скромность и чувство собственного достоинства мальчика не позволяют ему не только признаться в своих проблемах, но и принять её помощь. Лидия Михайловна решается на грех – она заманивает его в игру на деньги, чтобы дать ему шанс заработать немного денег для собственного пропитания. Тем не менее, директор школы, будучи свидетелем, не даёт шанс отказывается знать настоящую причину «преступления». Вследствие учителя увольняют, но урок милосердия останется с мальчиком до конца его жизни.

На вопрос о том, что собою представляла так называемая деревенская проза, в качестве оригинального литературного течения, и в чём заключалась эстетическая и идеологическая её специфика, ответить не так просто, как может показаться на первый взгляд. Не менее сложным оказывается также и вопрос о генезисе «деревенской прозы». Достаточно популярной до сих пор остается точка зрения, согласно которой эта проза выросла «из «деловых», «деревенских» очерков 1950-х гг.: «Районные будни» (1950-1956) В. Овечкина, «Записки агронома» (1953) Г. Троепольского, очерки В.Тендрякова, С.Залыгина»[1]. Однако, чаще исследователи все же исходят из того, что «деревенская проза» возникла несколько позже, в начале или даже в середине 60-х годов, и к сельской публицистике «овечкинского» периода никакого отношения не имеет. На неточность и неблагозвучность выражения «деревенская проза» в 1970-1980-е годы не раз указывали как сами представители этого течения, так и близкие к нему литературные критики. Называть творчество В. Астафьева

и В. Белова, С. Залыгина и Е. Носова, В. Распутина и В. Шукшина «деревенской» прозой значит свести к унылому догматически-невежественному представлению усилия первоклассных мастеров, создателей литературы большого социально-философского дыхания», - писал Л.Ершов.[2] ««Деревенщик» под пером некоторых «исследователей» переименовывался в «деревенщину». И нет ничего удивительного в том, что писатели единодушно, кто письменно, кто устно, пытались «откреститься» от подобного ярлыка.

Высокохудожественные произведения «деревенщиков» оказывали мощное воздействие на общественное сознание, они будили мысль советского читателя. На первом этапе существования «деревенской прозы», вплоть до середины 1970-х годов, её авторы не часто прибегали к открытой публицистичности, предпочитая многозначность и глубину художественных образов прямому «авторитарному» слову. Затем ситуация стала меняться. Переломными же сделались первые «перестроечные» годы, когда общественно-политическая деятельность для многих «деревенщиков» стала играть более важную роль, чем художественное творчество. К тому времени они превратились в подлинных властителей дум, к каждому их слову напряженно прислушивалась вся страна. Сегодня можно, подводя некоторые предварительные итоги, признать, что в качестве публицистов и трибунов, то есть излагая свои идеи не «сценами», но преимущественно «словами», мастера «деревенской прозы» не слишком преуспели. В отрыве от эстетической образности их политико-идеологические концепции во многом утратили глубину, многозначность и блеск. Однако и художественные, и публицистические тексты «деревенщиков», творческие пути которых либо уже завершены, либо близки к завершению, стали неотъемлемой частью русской литературы и общественной мысли. «Деревенская проза» видится сегодня одним из самых ярких и оригинальных явлений отечественной культуры XX века. Подлинное и глубокое её осмысление ещё впереди.

References:

1. Астафьев В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Молодая гвардия, 1979-1987ГГ. 1.1979. 493 с. Т. 2. 1980. 542 с. Т. 3. 1980. 622 с. Т. 4. 1981.558 с.
2. Астафьев В. Посох памяти. М.: Современник, 1980. 367 с.
3. Астафьев В. Всеми своим час. М.: Молодая гвардия, 1985. 254 с.

4. Астафьев В. Жизнь прожить: роман, рассказы. М.: Современник, 1986. 317 с.
5. Астафьев В. Собр. соч.: В 6 т. М.: Молодая гвардия, 1991-1992. Т. 1. 1991. 540 с. Т. 2. 1991. 703 с. Т. 3. 1992. 461 с.
6. Астафьев В. «Сейчас в обществе состояние усталости» /Беседувел Сапронов Г. // Лит. Россия. 2000, № 41.
7. Астафьев В. Вкус правды / Записала Голанд В. // Лит. Россия. 2001. Ко 49.
8. Астафьев В. Прокляты и убиты: роман. М.: Эксмо, 2002. 797 с.
9. Белов В. Плотницкие рассказы. Архангельск: Сев.-Зап. кн. издво, 1968. 159 с.
10. Белов В. Избранные произведения: В 3 т. М.: Современник, 1984. Т. 3. 479 с.
11. Панкеев И. Валентин Распутин: По страницам произведений. М.: Просвещение, 1990. 141 с.
12. Попова И. Публицистика В. Распутина в свете истории «русской идеи» // Вести. Тамбов, ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2001. Вып. 4